

Dr. Reem Peksoy

<https://orcid.org/0000-0001-8012-1248>

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tefsir Anabilim Dalı, Kahramanmaraş / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/03gn5cg19>

(الآية 85-86 من سورة النساء) الشفاعة الحسنة ورد التَّحِيَّة

Güzel İşlere Aracılık Etmek ve Selama Karşılık Vermek (Nisa Süresi 85-86. Ayetlerinin Tahlili)

المخلص:

الشفاعة خلق عظيم، قام به الأنبياء والملائكة والصالحون، واتصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومارسه سلوكاً في الحياة، وكذلك سيكون شفيع الخلق يوم القيامة. فالشفاعة الحسنة، وإعانة الآخرين، هي من الأخلاق الكريمة التي توارثها العظماء، وتوأسى به الفضلاء؛ فأحبب الله صنيعهم، ورفع بين الناس مكانتهم وقدرهم، وحفظ لهم جميلهم، ويوم القيامة يجزل في عطائهم، ويزيد في ثوابهم؛ لأن عملهم كان لله. وقد أمر الله تعالى في كتابه العزيز عباده بالشفاعة الحسنة ونهاهم عن الشفاعة السيئة، ثم أتبع ذلك بتعليمهم أدب اللقاء والمقابلة والتحية حتى تزيد المودة والمحبة بينهم. فالله تعالى كان وما زال مهيمنا على عباده، بصيراً بكل أفعالهم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وسيحاسب الناس يوم القيامة على أفعالهم، وسيجازيهم عليها بما يستحقون. وإذا كان الأمر كذلك فالعاقل هو الذي يفعل ما أمره الله تعالى بفعله، ويجتنب ما أمره الله تعالى اجتنابه. الكلمات المفتاحية: شفاعة، حسنة، الرسول، رد، تحية.

ÖZET

Aracılık, peygamberlerin, meleklerin ve sâlih kişilerin yaptığı ve Allah'ın elçisinin (sav) nitelik olarak sahiplenip hayatta davranış olarak uyguladığı muhteşem bir ahlaki davranıştır. Kıyamet gününde de yaratılmışlara aracı olacaktır. Güzel işlere aracılık etmek ve başkalarına yardım etmek, büyük kişiliklerin miras bıraktığı ve erdemli kişilerin tavsiye ettiği güzel davranışlardandır. Allah ta onların yaptıklarını sevmiş ve insanlar arasındaki yerlerini ve kıymetlerini yükseltmiş, onların güzelliklerini korumuş, kıyamet günü onların mükâfat ve sevabını arttıracaktır çünkü Allah rızası için yaptılar. Allah Teala kitabında kullarına güzel işlere aracılık etmeyi emretmiş, kötü işlere aracılık etmeyi yasaklamış, aralarındaki sevgi ve saygının artması için ayette bu emirden sonra buluşma, karşılaşma ve selamlaşma öğretisiyle devam etmiştir. Allah Teala kullarını ezelde kontrol altında tuttu, şimdide de tutmaya devam ediyor, söylediklerini ve yaptıklarını görüyor. Yerde ve gökte hiçbir şey ona gizli değildir. İnsanları yaptıklarından dolayı hesaba çekecek ve hak ettikleri karşılığı verecektir. Durum böyleyken akıllı kişi Allah Tealanın yapmasını emrettiği şeyi yapar uzak durmasını emrettiği şeyden uzaklaşır.

Anahtar kelimeler: Tefsir, Aracılık, İyilik, Peygamber, Karşılık, Selamlaşma.

(مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيبًا * وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا)¹

أولاً: مناسبة الآيات لما قبلها ..

وكان من تحريض المؤمنين على الجهاد والشفاعة الحسنة حُسن اقتترانهما جداً، والنصيب قدر مميز وكذا الكفل، والكفل أعظم من النصيب، وكان الله بكل شيء حفيظاً وشهيداً وقديراً،

ولما كان ذلك موجباً للإعراض عنهم، بين سبحانه أن التحية ليست من وادي الشفاعة، وجاءت تالية لآيات الجهاد إشارة إلى أن بذل السلام وجب الكف عنه، ولو كان في الحرب، وكانت الشفاعة أعظمها الإحسان ومقصد السورة التواصل.²

ثانياً: معاني المفردات ..

يشفع شفاعة: أي من انضم إلى غيره وعاونه وصار شفيعاً له، ويقال شفيعاً في فعل الخير والشر .

نصيب: الحظ المنسوب، أي: المعين، وقيل هو الثواب .

كفل: هو الشيء الرديء، ويقال هو النصيب .

النساء: 85-86/4¹

انظر، البقاعي، برهان الدين، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 885هـ، (347-346/5).²

مقيتاً: مقتدرًا، وقيل هو الشاهد للشيء الحافظ له .

بتحية: أصلها من الحياة، أي: جعل لك حياة ثم جعل دعاء .

حسيباً: رقيباً يحاسبهم عليه، وقيل عالماً أو مقتدرًا أو محاسباً .³

ثالثاً: القراءات والإعراب ..

(من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منه): جملة مستأنفة .

(مَنْ يَشْفَعُ): من: اسم شرط جازم مبتدأ، يشفع: فعل مضارع فعل الشرط .

(شفاعة حسنة): شفاعة: صفة منصوبة، وحسنة: صفة .

(حيوا): جملة في محل جر بالإضافة .

(بتحية): متعلقان بحبيبتهم.⁴

رابعاً: الأساليب اللغوية ..

(مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا)

أصل الشفاعة والشفعة ونحوها من الشفع، وهو الزوج في العدد، لأن الشافع ثان لوتر المذنب، والشفيع ثان لوتر المشتري .

واختلف في هذه الآية المتأولون، فقال الطبري: المعنى من يشفع وتر الإسلام بالمعونة للمسلمين، أو من يشفع وتر الكفر بالمعونة على الإسلام، ودله على هذا التأويل ما تقدم من أمر القتال،

وقال مجاهد والحسن وابن زيد وغيرهم: هي في شفاعات الناس بينهم في حوائجهم، فمن يشفع لينفع فله نصيب، ومن يشفع ليجر فله كفل،

وقال الحسن وغيره: (الشفاعة الحسنة) هي في البر والطاعة، و(السيئة) هي في المعاصي، وهذا كله قريب بعضه من بعض، و(الكفل) هو النصيب، ويستعمل في النصيب من الخير والشر،

وفي كتاب الله تعالى: (يُؤْتِكُمْ كُفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ)⁵

ويعلم أن التحريض على القتال في سبيل الله من الشفاعة الحسنة، وأن سعي المشيطين للناس من قبيل الشفاعة السيئة، فجاءت هذه الآية إيداناً للفرقتين بحالتهم. والمقصود مع ذلك الترغيب في التوسط في الخير والترهيب من ضده.

وصف الشفاعة بالحسنة وصف كاشف؛ لأن الشفاعة لا تطلق إلا على الوساطة في الخير، وأما إطلاق الشفاعة على السعي في جلب شر فهو مشاكلة،

وقربيتها وصفها بسيئة، إذ لا يقال (شفع) للذي سعى بجلب سوء .

(وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْبِتًا)

والمقبت: الحافظ، والرقيب، والشاهد، والمقتدر، وأصله عند أبي عبيدة الحافظ .

وهو اسم فاعل من أقات إذا أعطى القوت، فوزنه مفعل وعينه واو .

واستعمل مجازاً في معاني الحفظ والشهادة بعلاقة اللزوم، لأن من يقبت أحداً فقد حفظه من الخصاصة أو من الهلاك، وهو هنا مستعمل في معنى الاطلاع، أو مضمن معناه،

كما يبنى عنه تعديته بحرف (على) .

ومن أسماء الله تعالى المقبت، وفسره الغزالي بموصل الأوقات، فيؤول إلى معنى الرازق، إلا أنه أخص، وبمعنى المستولي على الشيء القادر عليه .

وعليه يدل قوله تعالى: وكان الله على كل شيء مقبياً فيكون راجعاً إلى القدرة والعلم.

وعبر عنه ابن عباس ومجاهد: بحفيظ وشهيد،

وعبد الله بن كثير، بأنه الواصب القيم بالأمور، وهذا كله يتقارب،

وذهب مقاتل بن حيان، إلى أنه الذي يقوت كل حيوان، وهذا على أن يقال أقات بمعنى قات.⁶

(وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا)

عطف على جملة من يشفع شفاعة حسنة، باعتبار ما قصد من الجملة المعطوفة عليها، وهو الترغيب في الشفاعة الحسنة والتحذير من الشفاعة السيئة، وذلك يتضمن الترغيب في قبول الشفاعة الحسنة ورد الشفاعة السيئة .

³ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، غريب القرآن، 276هـ، (131-132). الأصفهاني، الراغب، المفردات في غريب القرآن، 502هـ، (234، 270، 458، 718، 808). الأندلسي، ابن حيان، تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب، 745هـ، (94).

⁴ درويش، محيي الدين، إعراب القرآن وبيانه، دار الإرشاد للعلوم الجامعية - حمص، ط4، 1415هـ، (282-281-280/2).

⁵ الحديد: 28/57.

⁶ انظر، الأندلسي، ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ت: 542 هـ، (86/2). انظر، ابن عاشور، التحرير والتنوير، 1393، (144-143/5).

وإذ قد كان من شأن الشفيع أن يدخل على المستشفع إليه بالسلام استئناساً له لقبول الشفاعة، فالمناسبة في هذا العطف هي أن الشفاعة تقتضي حضور الشفيع عند المشفوع إليه، وأن صفة تلقي المشفوع إليه للشفيع تؤذن بمقدار استعداده لقبول الشفاعة، وأن أول بوادر اللقاء هو السلام ورده، فعلم الله المسلمين أدب القبول واللقاء في الشفاعة وغيرها، وقد كان للشفاعات عندهم شأن عظيم .

حتى إذا قبل المستشفع إليه الشفاعة كان قد طيب خاطر الشفيع، وإذا لم يقبل كان في حسن التحية مرضاة له على الجملة، وهذا دأب القرآن في انتهاز فرص الإرشاد والتأديب .

وبهذا البيان تنجلي عنك الحيرة التي عرضت في توجيه انتظام هذه الآية مع سابقتها، وتستغني عن الالتجاء إلى المناسبات الضعيفة التي صاروا إليها .

وقد دل قوله تعالى: (فحيوا بأحسن منها) على الأمر برد السلام، ووجوب الرد؛ لأن أصل صغية الأمر أن يكون للوجوب على مقتضى مذهب الجمهور في محمل صيغة الأمر .

ودل قوله: وإذا حييتم بتحية على أن ابتداء السلام شيء معروف بينهم، ودليله قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها)⁷

وأفاد قوله: (بأحسن منها أو ردوها) التخيير بين الحالين، ويعلم من تقديم قوله: (بأحسن منها) أن ذلك أفضل .

التحية وزنها تفعلة من حيي، وهذا هو الأغلب من مصدر فعل في المعتل .

وحيي أصله في اللغة دعا له بالحياة، ولعله من قبيل النحت من قول القائل: حياك الله، أي وهب لك طول الحياة .

وهذه الآية من آداب الإسلام، علم الله بها أن يردوا على المسلم بأحسن من سلامه أو بما يماثله؛ ليبطل ما كان بين الجاهلية من تفاوت السادة والدمماء، وتكون التحية أحسن بزيادة المعنى، فذلك قالوا في قوله تعالى: (فقالوا سلاماً قال سلام)⁸، وإن تحية إبراهيم كانت أحسن، إذ عبر عنها بما هو أقوى في كلام العرب وهو رفع المصدر للدلالة على الثبات وتناسي الحدوث المؤذن به نصب المصدر، وليس في لغة إبراهيم مثل ذلك ولكنه من بديع الترجمة، ولذلك جاء في تحية الإسلام: السلام عليكم، وفي ردها وعليكم السلام؛ لأن تقديم الظرف فيه للاهتمام بضمير المخاطب .

وقال بعض الناس: إن الواو في رد السلام تقييد معنى الزيادة، فلو كان المسلم بلغ غاية التحية أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإذا قال الراد: وعليكم السلام، كان قد ردها بأحسن منها بزيادة الواو، وهذا وهم.⁹

(إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا)

والحسيب: العليم، وهو فعيل من الحساب، وهو صفة مشبهة من حسب- بكسر السين- الذي هو من أفعال القلب، فحُوّل إلى فعل بضم عينه، لما أريد به أن العلم وصف ذاتي له، وبذلك نقصت تعديته فاقتصر على مفعول واحد، ثم ضمن معنى المحصي فعدي إليه بعلی، ويجوز كونه من أمثلة المبالغة .

وحسنت هاهنا هذه الصفة، إذ معنى الآية في أن يزيد الإنسان أو ينقص أو يوفي قدر ما يجيء به.¹⁰

خامساً: الأساليب البلاغية ..

1- التذييل: في قوله تعالى: (وكان الله على كل شيء مقبلاً) تذييل لجملة (من يشفع شفاعة حسنة)، لإفادة أن الله يجازي على كل عمل بما يناسبه من حسن أو سوء .

وغرضه التنبيه والتركيح على تنزيه الحق تبارك وتعالى عن الظلم؛ لأنه يجازي بجنس العمل، ويتفضل بالرحمة والمغفرة فوق كل شيء .

وفي قوله عز وجل: (إن الله كان على كل شيء حسيباً) تذييل، لقصد الامتنان بهذه التعليمات النافعة، والجزاء يكون على قدر فضل رد السلام أو بالجزاء السوء على ترك الرد من أصله .

وقد أكد وصف الله بحسيب بمؤكدين: حرف (إن) وفعل (كان) الدال على أن ذلك وصف مقرر أزلي.¹¹

2- أداة الشرط (إذا) في قوله تعالى: (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها)

ناسبت أداة الشرط (إذا) نبرة الجزم والتأكيد، فابتداء السلام معروف بينهم، فواجب عليهم السلام، وهذا من آداب الإسلام رد السلام بأحسن من سلامه أو بما يماثله؛ ليبطل ما كان في الجاهلية من تفاوت السادة والدمماء وتكون التحية أحسن بزيادة المعنى.¹²

4- الطباق: بين (شفاعة حسنة) وبين (شفاعة سيئة) .

5- التكرار: يشفع شفاعة .

وهناك أيضاً تجنيس مماثل مثل: (حييتم - فحيوا)، وهناك تجنيس مغاير مثل: (حييتم بتحية).¹³

7 . سورة النور: 27/24 .

8 . سورة الذاريات: 25/51 .

9 . انظر، ابن عاشور، التحرير والتنوير، 1393 هـ، (147/5-146-145/5).

10 . انظر، الأندلسي، ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، 542هـ، (87/2). انظر، ابن عاشور، التحرير والتنوير، 1393 هـ، (147/5).

11 . انظر، ابن عاشور، التحرير والتنوير، (147/5-144-144/5).

12 . المصدر السابق، (146/5).

13 . ياسين جاسم المحميد، الإعراب المحيط من البحر المحيط لأبي حيان، (307/3).

سادساً: الفوائد والأحكام ..

أولاً: قوله تعالى: (مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا)

هناك اختلاف في قوله: (من يشفع شفاعته) على ثلاثة أقوال:

الأول: من يزيد عملاً إلى عمل .

الثاني: من يعين أخاه بكلمة عند غيره في قضاء حاجة .

الثالث: قال الطبري في معناه: من يكن يا محمد شافعاً لوتر أصحابك في الجهاد للعدو يكن له نصيب في الآخرة من الأجر، ومن يشفع وترا من الكفار في جهادك يكن له كفل في الآخرة من الإثم .

والصحيح عندي أنها عامة في كل ذلك، وقد تكون الشفاعة غير جائزة، وذلك فيما كان سعيًا في إثم أو في إسقاط حد بعد وجوبه، فيكون حينئذ شفاعته سيئة .

ثانياً: (وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا)

فيها سبع مسائل:

المسألة الأولى: التحية تفعلة من حي .

والمسألة الثانية: قوله تعالى: (وَإِذَا حُيِّتُمْ) فيها ثلاثة أقوال:

الأول: أنه في العطاس والرد على المشمت .

والثاني: إذا دعي لأحدكم بطول البقاء فردوا عليه أو بأحسن منه .

والثالث: إذا قيل: سلام عليكم، وهو الأكثر .

والمسألة الثالثة: قوله تعالى: (فحيوا بأحسن منها أو ردوها) فيها قولان:

أحدهما: أحسن منها أي الصفة، إذا دعا لك بالبقاء فقل: سلام عليكم، فإنها أحسن منها .

والثاني: إذا قال لك سلام عليك فقل: وعليك السلام ورحمة الله .

والمسألة الرابعة: قوله تعالى: (أو ردوها) اختلفوا فيها على قولين:

أحدهما: حيوا بأحسن منها أو ردوها في السلام .

والثاني: أن أحسن منها هو في المسلم، وأن ردها بعينها هو في الكافر؛ واختاره الطبري .

والمحدثون يقولون بالواو، والصواب سقوط الواو؛ لأن قولنا لهم: عليكم رد، وقولنا وعليكم مشاركة، ونعوذ بالله من ذلك.¹⁴

والمسألة الخامسة: قال أصحاب أبي حنيفة: التحية هاهنا الهدية، أراد الكرامة بالمال والهبة .

وقيل: المراد بهذا والله أعلم الكرامة بالمال؛ لأنه قال: أو ردوها بأحسن منها، ولا يمكن رد السلام بعينه.

وقد أجمع العلماء والمفسرون أن المراد هاهنا بالتحية السلام حتى ادعى هذا القائل تأويله هذا، ونزع بما لا دليل عليه، وإن العرب عبرت بالتحية عن الهدية فإن ذلك لمجاز؛ لأنها تجلب التحية كما يجلبها السلام، والسلام أول أسباب التحية .

والمسألة السادسة: قال علماءنا: أكثر المسلمين على أن السلام سنة ورده فرض لهذه الآية .

وقال عبد الوهاب منهم: السلام ورده فرض على الكفاية إن كانت جماعة، وإن كان واحداً كفي واحد. فالسلام فرض مع المعرفة، سنة مع الجهالة؛ لأن المعرفة إن لم تسلم عليه تغيرت نفسه، ثم يترتب السلام على حسب ما بيناه في كتب الحديث: من قائم على قاعد، ومار على جالس، وقليل على كثير، وصغير على كبير، إلى غير ذلك من شروطه .

والمسألة السابعة: إذا كان الرد فرضاً بلا خلاف فقد استدل علماءنا على أن هذه الآية دليل على وجوب الثواب في الهبة للعين، وكما يلزمه أن يرد مثل التحية يلزمه أن يرد مثل الهبة.¹⁵

ثالثاً: إباحة الشفاعة الحسنة، أي الموصلة إلى الحق، غير المقترنة بالرشوة، وتحريم الشفاعة السيئة، أي التي فيها التعاون على الباطل أو الإثم والعدوان، أو المسقطه لحد من حدود الله، أو المضيعة لحق من الحقوق، أو المصحوبة بالرشوة .

والحسنة فيما استحسنته الشرع ورضيه أي في البر والطاعة، والسيئة فيما كرهه الشرع أو حرمه أي في المعاصي .

رابعاً: الترغيب في التحية والسلام على من عرفت ومن لم تعرف .

فالسلام وحده من المسلم، والمجيب له من الأجر: عشر حسنات، وضم الرحمة إليه له: عشرون حسنة، وضم (وبركاته) له: ثلاثون حسنة كما روى النسائي عن عمران بن حصين . ومن قال لخصمه: السلام عليكم، فقد أمنه على نفسه.

انظر، القاضي ابن العربي، أحكام القرآن، 543هـ، (590-587).¹⁴

انظر، المصدر السابق، (593-590).¹⁵

خامساً: السنة أن يسلم القادم، والراكب لعلو مرتبته على الماشي، والماشي على القاعد لوقاره وسكونه، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير مراعاة لشرف الجمع وأكثريتهم .

جاء في الصحيحين أنه "يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير".¹⁶
ولا يسلم الرجل على المرأة الأجنبية، ويسلم على زوجته.¹⁷

سادساً: أجاز المالكية التسليم على النساء إلا على الشابات منهن خوف الفتنة من مكالمتهن بنزعة شيطان أو خائنة عين، ومنعه الحنفية إذا لم يكن منهن ذوات محرم، وقالوا: لما سقط عن النساء الأذان والإقامة والجهر بالقراءة في الصلاة سقط عنهن رد السلام، فلا يسلم عليهن .
والصحيح مذهب المالكية لما ثبت في البخاري من تسليم الصحابة في المدينة على عجوز .

وذكر السيوطي: أنه ثبت في السنة أنه لا يجب الرد على الكافر والمبتدع والفاسق وعلى قاضي الحاجة ومن في الحمام والأكل، بل يكره في غير الأخير، ويقال للكافر: وعليك .

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم"¹⁸ وهذا مذهب الجمهور .

ولا يرد السلام في الخطبة، وقراءة القرآن جهراً، ورواية الحديث، وعند مذاكرة العلم، والأذان والإقامة. ولا يسلم على المصلي، فإن سلم عليه فهو بالخيار: إن شاء ردّ بالإشارة بإصبعه، وإن شاء أمسك حتى يفرغ من الصلاة ثم يرد .

وعن أبي يوسف: لا يسلم على لاعب النرد والشطرنج، والمغني، والقاعد لحاجته، ومطير الحمام، والعمري من غير عذر في حمام أو غيره .
وذكر الطحاوي: أن المستحب رد السلام على طهارة .

والخلاصة: يجوز بدء السلام وردة على غير المسلمين عند بعض الأئمة .

والسنة في السلام والجواب الجهر، ولا تكفي الإشارة بالإصبع والكف عند الشافعي، وعند المالكية: تكفي إذا كان على بعد .

سابعاً: الله على كل شيء مقبت (شهيد أو مقتدر) وحسيب (أي رقيب وحفيظ ومحاسب على الأعمال)، وهذا يدل أنه لا أحد أصدق من الله حديثاً في خبره ووعده وحديثه .

ثامناً: إثبات التوحيد وتفرد الله بالألوهية والربوبية لجميع المخلوقات، وإثبات البعث والجزاء في الدار الآخرة .

تاسعاً: القرآن كلام الله لأنه وحي منه، (وَمَنْ أٰصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا)¹⁹ أما كلام غير الله وغير النبي، فمحمتم للصدق والكذب عمداً أو سهواً أو جهلاً.²⁰

المراجع

القرآن الكريم

البقاعي، برهان الدين، ، 885هـ، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور.

أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، 276هـ، غريب القرآن.

الأصفهاني، الراغب، 502هـ، المفردات في غريب القرآن.

الأندلسي، ابن حبان، تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب، 745هـ.

درويش، محيي الدين، 1415هـ، إعراب القرآن وبيانه، دار الإرشاد للشئون الجامعية – حمص، ط4.

الأندلسي، ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز.

ابن عاشور، محمد الطاهر، 1984هـ، التحرير والتنوير، تونس، الدار التونسية.

ياسين جاسم المحميد، الإعراب المحيط من البحر المحيط لأبي حيان.

القاضي ابن العربي، 543هـ، أحكام القرآن.

صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب (تسليم الراكب على الماشي)، رقم (6232).

صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب (كيف يرد على أهل الذمة)، رقم (6258).

الزحيلي، وهبة، 1418 هـ، التفسير المنير، دار الفكر.

¹⁶ صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب (تسليم الراكب على الماشي)، رقم (6232)، (58/8)

¹⁷ انظر، الزحيلي، وهبة، التفسير المنير، (5/173-172)

¹⁸ صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب (كيف يرد على أهل الذمة)، رقم (6258)، (57/8)

¹⁹ سورة النساء: 87/4

²⁰ انظر، الزحيلي، وهبة، التفسير المنير، (5/173-172)